

Estudios básicos para desarrollar un sistema de producción en maricultura en el noroeste de México.

E. Lanz Sánchez^{1*}, P. Rosales Grano¹, C. R. Torres Navarrete², C. A. González-García¹, P. García-Hinostro¹

¹Departamento de Posgrado, Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Guaymas, Km 4 Carretera al Varadero Nacional sector Las Playitas, C.P. 85480, Guaymas, Sonora, México

²Instituto de Investigaciones Oceanológicas-CENDO-UABC. Km 103 Autopista Tijuana-Ensenada, C.P. 22860. Ensenada, Baja California, México.

*edgar.ls@guaymas.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se presentan los resultados de los trabajos de ingeniería básica realizados, incluyendo la caracterización ambiental y biológica en una poligonal propuesta para la instalación de jaulas flotantes y estructuras tipo Long-Line para el confinamiento de peces marinos y de ostión japonés (*Crassostrea gigas*), respectivamente, cultivados en el Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES) ubicado al norte de Bahía de Kino, Sonora. Se realizaron levantamientos topográficos y estudios oceanográficos y del fondo marino, a fin de proponer el tipo, número y la distribución espacial de las jaulas flotantes y de los módulos de ostión en el sitio de estudio. Adicionalmente se realizaron simulaciones hidrodinámicas de deriva de alimento peletizado con el fin de determinar las zonas de afectación de cada jaula flotante y servir de base en los estudios de Evaluación del Impacto Ambiental correspondientes, para un mejor desarrollo responsable de la maricultura en nuestro país.

Palabras clave: Maricultura, Jaulas Flotantes, *Crassostrea gigas*, Sistema de Producción.

Abstract

This study focused on the basic engineering aspects for marine cages and oyster culture. These studies included environmental and biological features into a polygon at sea proposed for the installation of floating marine cages and aquaculture system known as "Long-line" for the culture of fishes and oysters, respectively transferred from Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES) - Fisheries Research Centre- located at Bahia de Kino, Sonora, México. The engineering aspects include topographical surveying, oceanographic studies, among others, in order to propose the type, number and spatial distribution of the cages and oysters' modules in the study site. Additionally, hydrodynamic simulations derived from pelleted feed were performed in order to determine the areas of influence of each marine cage and provide a basis for studies related to Environmental Impact Assessment, for a better responsible developing of marine cultures in Mexico.

Key words: Mariculture, Marine cages, *Crassostrea gigas*, Aquaculture Engineering.

Introducción

Dentro de las actividades productivas de la economía mundial, uno de los sectores que ha crecido con mayor rapidez es la acuicultura [1]. Actualmente se considera a la acuicultura marina como una alternativa de desarrollo costero y se está promoviendo fuertemente la inversión privada en este sector acuícola [2].

En el estado de Sonora, la actividad de la maricultura es reciente. Sin embargo, a pesar de ello, esta ha demostrado ser una actividad con mucho crecimiento lo cual contribuye de un modo satisfactorio a la economía del estado [3]. Para el desarrollo de esta actividad, el estado de Sonora cuenta con

una extensión de litoral de 1,209 km frente a las aguas del Golfo de California, contando además con grandes extensiones de columnas de agua para el desarrollo del cultivo en jaulas flotantes.

El cultivo en jaulas flotantes presenta numerosas ventajas con respecto al cultivo en estanques. Entre estas grandes ventajas está el de no consumir energía eléctrica, el intercambio continuo de agua por medio de las redes de la jaula, así como también manteniendo el nivel de oxígeno adecuado y dando el paso al desplazamiento de desechos metabólicos. Adicionalmente, uno de los puntos más importantes es el de permitir tener altas densidades de producción [4].

En cuanto al cultivo de ostión, este se tiene bien evaluado desde hace algunos años y es producido con éxito por el mismo Centro Reprodutor de Especies Marina (CREMES), el cual depende del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora (IAES). Esta actividad ha mostrado ser altamente redituable y de relativa facilidad de cultivo. Sin embargo, para este estudio en particular la intención es experimentar con el sistema tipo australiano. El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollar los estudios necesarios para el confinamiento de organismos marinos en estructuras tipo jaulas flotantes y módulos australianos. Estas variables incluyeron la temperatura superficial del mar, el pH, la profundidad, la concentración de pigmentos fotosintéticos, los sólidos suspendidos totales, la transparencia, el oxígeno disuelto y la salinidad. Las variables anteriores deben de ser utilizadas para el desarrollo de las soluciones ingenieriles para la construcción e instalación de las propias estructuras flotantes y equipos asociados. Estas evaluaciones podrán ser incorporadas en un estudio integral de impacto ambiental para evaluar su posible impacto al medio ambiente, y contribuir a un desarrollo sustentable y ordenado de esta actividad en la región.

Metodología

Se realizaron los levantamientos topográficos necesarios en la zona de estudio para ubicar una poligonal adecuada para la colocación de jaulas flotantes como se muestra en la Figura 1. Se ubicaron dichos puntos en el sistema de coordenadas Universal Transversa de Mercator utilizando el Datum WGS84. Los puntos de vértices y fijas batimétricas fueron tomados mediante un par de GPS de manera móvil y estación fija utilizando postproceso con la técnica de corrección diferencial utilizando DGPS marca Trimble R8. La obtención de vértices de la poligonal siguió el criterio de las cotas batimétricas, hasta una profundidad adecuada de acuerdo a las características de tirante de paño de las posibles jaulas flotantes a colocar, y del número de las mismas, incorporando además, el criterio de área suficiente para poder rotar el sistema de jaulas y permitir que los fondos sobre los cuales se ubicaran las jaulas, permitan recuperarse por posible deposición de materia orgánica proveniente de las heces de los organismos y del alimento suministrado en cuyo caso, pudiese precipitar al fondo y degradarse por actividad microbiana

Figura 1. Localización geográfica y perfiles batimétricos del sitio de estudio.

Se llevó a cabo la obtención de parámetros fisicoquímicos de las siguientes variables: temperatura superficial del mar, Oxígeno disuelto, pH, salinidad, clorofila-a, transparencia. La temperatura superficial del mar, el oxígeno, la conductividad y la salinidad fueron obtenidos utilizando un equipo multiparámetros ISY Modelo 85. Mientras que los sólidos totales suspendidos fueron obtenidos mediante el uso de un espectrofotómetro UV-VIS Marca HACH Modelo 1900. La clorofila-a fue obtenida mediante un equipo FluoroProbe BBE mediante la técnica de fluorimetría. El PH fue obtenido mediante un Ph-Metro marca HANNA Instruments. Para su obtención determinaron 16 estaciones a lo largo del todo el polígono propuesto.

Para el confinamiento de los organismos para la etapa de engorda en el polígono suscrito, se plantea la fabricación en sitio y colocación de jaulas flotantes a base de tubería de polietileno de alta densidad, con un diámetro de jaula de 12 m y 6 m de calado. Las densidades de cultivo dependen de la especie a confinar y fueron determinadas por el personal técnico del CREMES.

La ingeniería de jaulas y su anclaje fueron determinadas de acuerdo a las características oceanográficas del sitio en cuestión, considerando los empujes horizontales F_x (corrientes y oleaje) y verticales F_y (mareas y corrientes verticales) de manera que estas soporten los esfuerzos tangenciales y puedan diseñarse además el peso de los anclajes (muertos) y de los amarres para la sujetación de dichas estructuras flotantes, considerando para ello eventos extremos tales como presencia de huracán y tormentas tropicales, entre otros.

Para el caso específico del ostión, se determinó el tipo de cultivo Long-Line, pero el arreglo experimental fue tipo australiano, con el fin de evaluar su viabilidad y rendimiento.

Resultados y discusión

Levantamiento de puntos topobatimétricos en la poligonal propuesta.

Los estudios batimétricos indicaron una pendiente suave hacia mar abierto y siguiendo los contornos de la línea de costa. Estas isóbatas se utilizaron para el criterio de colocación de los módulos de jaulas flotantes y de la instalación de Long-line para la colocación de bolsas tipo australiano, La Figura 2, muestra el plano de conjunto con el levantamiento topográfico en la zona de estudio. La misma Figura 2, muestra la posición de la poligonal en el sitio de estudio, así como el cuatro de construcción mostrado en la Tabla 1. El polígono solicitado tiene una superficie de 50 hectáreas, con área suficiente para desarrollar las actividades de confinamiento de las especies marinas propuestas de acuerdo a proyecto.

Figura 2. Localización de polígono solicitado

Tabla 1. Cuadro de construcción del Polígono solicitado para el sistema de cultivo.

POLIGONO SOLICITADO						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				A	3,195,014.79	398,590.84
A	B	S 32°00'00.00° E	500.00	B	3,194,590.76	398,855.80
B	C	S 58°00'00.00° W	1,000.00	C	3,194,060.84	398,007.75
C	D	N 32°00'00.00° W	500.00	D	3,194,484.87	397,742.79
D	A	N 58°00'00.00° E	1,000.00	A	3,195,014.79	398,590.84
SUPERFICIE = 50-00-00 HECTAREAS						

Distribución espacial de los parámetros fisicoquímicos.

La distribución espacial de los parámetros fisicoquímicos, así como los valores y posición geográfica de los mismos en el área de estudio se muestran en la Tabla 2 y Figura 3.

Tabla 2. Valores y posición de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el polígono de estudio

ESTACION	FECHA	HORA	COORD X	COORD Y	PROF. (m)	TEMP. (°C)	O.D. (mg/l)	PH	SALIN. (‰)	HLO. (mg/m ³ L SUP. (mg)	TIPO FONDO	TRANSP. (m)
E-1	31/08/2014	08:43	398,866.82	3,194,618.58	7.4	33	6.27	8.8	36.0	0.526	3	6.0
E-2	31/08/2014	09:05	398,717.44	3,194,545.01	8.8	32.3	6.04	8.9	38.0	0.497	7	5.4
E-3	31/08/2014	09:13	398,559.65	3,194,458.84	9.2	33	5.96	8.9	38.5	0.775	3	3.5
E-4	31/08/2014	09:22	398,435.52	3,194,385.27	9.0	32.5	5.93	9.0	38.5	1.143	4	3.5
E-5	31/08/2014	09:26	398,321.91	3,194,563.93	9.5	33	5.88	8.9	38.5	0.86	5	3.5
E-6	31/08/2014	09:31	398,446.04	3,194,637.50	9.0	32.5	5.63	8.9	37.0	1.208	14	3.2
E-7	31/08/2014	09:36	398,634.90	3,194,724.09	8.0	32.5	5.62	9.0	38.0	1.277	8	3.5
E-8	31/08/2014	09:43	398,723.76	3,194,803.54	7.0	32.5	5.63	9.0	38.0	0.923	3	2.5
E-9	31/08/2014	09:46	398,572.27	3,194,975.90	7.0	32.5	5.72	8.9	38.5	1.253	7	3.5
E-10	31/08/2014	09:52	398,412.38	3,194,908.64	8.6	32.5	5.82	9.0	38.5	1.105	18	3.3
E-11	31/08/2014	09:56	398,281.94	3,194,847.68	9.0	33	5.96	8.8	39.0	1.03	4	3.0
E-12	31/08/2014	10:01	398,157.81	3,194,774.12	9.6	33	6.08	8.9	39.0	0.883	7	3.2
E-13	31/08/2014	10:08	397,909.55	3,194,944.37	9.8	33	5.92	9.0	40.0	0.89	5	3.3
E-14	31/08/2014	10:14	398,063.13	3,195,032.65	7.8	32.5	5.76	9.0	39.0	0.545	4	3.3
E-15	31/08/2014	10:23	398,168.33	3,195,106.21	7.0	32.6	5.91	8.8	39.5	1.48	7	4.3
E-16	31/08/2014	10:29	398,284.04	3,195,181.88	5.8	33	5.93	8.0	38.5	0.683	8	4.3

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 3. Distribución espacial de a) La concentración de pigmentos fotosintéticos (mg/m³), b) el oxígeno disuelto (mg/l), c) Los sólidos suspendidos totales (mg/l), d) la salinidad (o/oo) y e) la Temperatura Superficial del Mar (grados cent.) en el área de estudio.

Jaulas flotantes y sistema de cultivo de ostión.

En base a las características del medio físico se seleccionó para su construcción, colocación y operación en el sitio propuesto, un conjunto de jaulas las cuales tienen las siguientes características: estructura de soporte y flotación a base de Polietileno alta densidad RD-21 armada en el sitio con termofusión, con diámetro de la jaula: 12 m Tirante del paño contenedor: 6 m y Sistema de anclaje: Muerto con cadena y retorcedores. Cada jaula contiene un sistema de anclaje individual. Las profundidades a colocar estas jaulas deberán seguir las isobatas de los 9m a los 11.5 m. Los detalles de la distribución espacial, vista esquemática de la jaula flotante y su arreglo propuesto son mostrados en las Figuras 4 a la 6.

En cuanto al sistema propuesto para el cultivo de ostión, se seleccionó el sistema australiano. La infraestructura propuesta consiste en dos Long-Lines paralelos de 150 metros cada uno, con anclaje tipo mariposa en los extremos y a cada 50 metros. Los detalles del diseño en planta y de sección se muestran en la Figura 7.

Figura 4. Distribución espacial en planta para la colocación de las jaulas marinas flotantes y los arreglos long-line para cultivo de ostión en la zona de estudio.

Figura 5. Geometría y detalle de las jaulas propuestas en el proyecto.

Figura 6. Detalle esquemático del arreglo de la jaula propuesto para su operación y mantenimiento en el área de estudio.

a)

b)

Figura 7. Vista esquemática de a) planta del arreglo Long-Line y b), sección del cultivo tipo australiano para cultivo de ostión.

Los sistemas de flotación fueron realizados según las especificaciones del fabricante [5]. Estos sistemas comúnmente son basados en la construcción y/o ensamblaje en sitio, de dos o más anillos de flotación hechos de polietileno de alta densidad PE 3408/3608 los cuales se termofusionan para formar una sola pieza y son unidos entre sí por elementos de polietileno de alta densidad unidos por termofusión para lograr una construcción monolítica en todos los elementos que componen la corona, que son: anillos de flotación, barandal y sujetadores. Lo anterior constituye el procedimiento ingenieril generalmente aceptado. Las características de diseño del sitio de estudio se ajustaron a las especificaciones de dichos materiales.

Estos elementos fueron calculadas y diseñadas para soportar fuerzas de corrientes de hasta cinco nudos, los impactos por objetos que puedan arrastrar la corriente a estas velocidades y olas de hasta 3m, el manejo para jalado o levantamiento de estas se realiza generalmente sujetando siempre la estructura de cuatro puntos de apoyo en los tramos libres entre dos sujetadores y se realiza envolviendo o tomando siempre los dos o tres anillos de flotación según sea el caso, para los amarres, la tensión de las cuerdas de arrastre o soporte fueron igual para todos los puntos de apoyo, el cálculo y diseño carga redes de hasta cinco metros de profundidad para esta serie.

En cuanto a la normatividad existente para estas artes de pesca en referencia al material utilizado para el armado de las jaulas es polietileno de alta densidad PE 3408/3608 es unido por termofusión invariablemente utilizando equipos hidráulicos y/o manuales para el caso de anillos de hasta 8" y para los anillos de 10" en adelante se utilizan equipos hidráulicos invariablemente, los postes y soportes pueden ser unidos con equipos manuales o hidráulicos indistintamente todo el material de la corona y barandales cumplen con las normas ASTM F714-10 vigentes. Ni anillos ni sujetadores o barandales van rellenos de algún material, ya que la estructura es auto soportada por su capacidad de flotación la cual fue calculada según la normatividad vigente para tuberías de polietileno sólido [5].

Trabajo a futuro

El presente trabajo constituye la primera etapa de un proyecto tendiente a desarrollar parques de maricultivo en el estado de Sonora. La actividad de la maricultura es aún incipiente en el noroeste de México, registrándose de manera aislada, algunos sistemas de cultivos en jaulas marinas sin que se tenga continuidad de los mismos. Por ello es importante establecer los estudios y mecanismos adecuados para el desarrollo de esta actividad y poder migrar dichos procedimientos a otros sitios con iguales aptitudes en nuestro país. Por ello se pretende continuar con dichos trabajos para el incentivo de la maricultura con responsabilidad ambiental.

Conclusiones

El diseño y la colocación de jaulas marinas resulta ser una tarea compleja que involucra una gran cantidad de aspectos del medio ambiente como de la ingeniería e insumos involucrados si se quiere que esta actividad sea compatible con el entorno. Estos estudios realizados mostraron buenos resultados que permitirán optimizar el confinamiento y el crecimiento de las especies involucradas y a la vez preservar la calidad del medio ambiente del área de estudio.

Agradecimientos

Se agradece al Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, por las facilidades proporcionadas para el presente trabajo.

Referencias

- [1] J. I. Fernández. "Características y problemas de la pesca en México" en Pesca, acuicultura e investigación en México. Coordinación: *Guzmán AP y Fuentes CDF*. CEDRSSA, Cámara de Diputados, Comisión de Pesca, pp 157–169, 2006.
- [2] M. Monteforte, y M. Cariño. "Perspectivas de la piscicultura marina en el Golfo de California" en *Revista Biodiversitas*. Vol.. 61: 2–7, 2005.
- [3] M. Norzagaray-Campos, P, Muñoz-Sevilla, L. Sánchez-Velasco, L. Capurro-Filigrasso, y O. Llánes Cárdenas. "Estado actual y retos de la acuicultura de la investigación en México". *Revista AquaTic*. Vol. 37 (1): 1-6, 2012. ISSN 1578-4581.
- [4] L. Sánchez-Estudillo. "Alimento nutritivo, colorido y en movimiento: los cultivos de apoyo en acuicultura". *Ciencia y Mar*. XV. Vol. 43. 55-60, 2011.
- [5] Pmadesinaloa. www.pmadesinaloa.com.mx, 2014.